

Estimador da Frequência de Tremor em Parkinsonianos com Vetor Aleatório de Acelerometria

Pedro Sebastian Silverio Cevallos
Programa de Engenharia Biomédica
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brasil
ORCID: 0009-0002-5712-4699

Danielle Martins da Silva Liquori
Programa de Engenharia Biomédica
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brasil
ORCID: 0009-0002-1804-3490

Carlos Julio Tierra-Criollo
Programa de Engenharia Biomédica
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brasil
ORCID: 0000-0003-4880-9186

Resumo— Este artigo apresenta a implementação de um método alternativo para a estimativa da frequência de tremor em pacientes com Doença de Parkinson (DP). A metodologia proposta analisa os sinais de acelerometria como vetores aleatórios tridimensionais no domínio da frequência. A aquisição de sinais foi realizada usando um sistema de medição de aceleração aplicado a dois grupos: (i) sinais de "tremor" simulado gerados por um braço robótico em frequências definidas (1, 3 e 5 Hz); e (ii) sinais registrados durante episódios de tremor em pacientes com DP durante três dinâmicas de movimento (D1: repouso, D2: postural e D3: movimento periódico). Foram implementados dois métodos de estimativa de frequência: o Periodograma e o Modelo Autorregressivo (AR). Para os sinais simulados, ambos os métodos produziram estimativas próximas às frequências definidas, com o Periodograma apresentando pequenos desvios em 3 Hz e 5 Hz, enquanto o Modelo AR teve um desempenho ligeiramente melhor em 1 Hz. Para os sinais de tremor gravados de pacientes com DP, observou-se consistência entre os métodos nas dinâmicas D1 e D2, enquanto a D3 apresentou discrepâncias.

Palavras-chaves — Doença de Parkinson, Frequência de Tremor, Densidade Espectral de Potência, Periodograma, Modelos Autorregressivos, Sinais de Acelerometria.

I. INTRODUÇÃO

O Parkinson é uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta um grande número de pessoas no mundo todo e atualmente não tem cura. É conhecida como um dos primeiros distúrbios do movimento e a segunda doença neurodegenerativa mais comum associada ao envelhecimento [1, 2]. Na doença de Parkinson (DP) observa-se uma relação entre a progressão dos sintomas motores e a doença [3]. Esses sintomas motores incluem tremor, rigidez, lentidão e instabilidade postural, que podem afetar as funções das mãos e da marcha, dificultando a realização das atividades cotidianas [4]. Em particular, o tremor é caracterizado por ser um movimento involuntário, rítmico e oscilatório, de ocorrência distal, assimétrica e com uma faixa de frequência que varia entre 3 e 12 Hz [4–6]. As avaliações clínicas são essenciais para compreender as características, progressão e impacto do tremor. Para isso, existem métodos que utilizam escalas de severidade, como a comparação visual de desenhos padronizados, classificados numericamente de forma subjetiva pelo avaliador, ou como a Unified Parkinson's

Disease Rating Scale (UPDRS), aplicada na avaliação da Doença de Parkinson [7]. Além disso, técnicas mais objetivas têm sido desenvolvidas com o uso de dispositivos eletrônicos, como espirografia, eletromiografia (EMG) e acelerometria [7]. A última técnica, permite medições quantitativas da variação de velocidade das partes do corpo, facilitando os protocolos experimentais para estimar a frequência e a amplitude de movimentos devido ao tremor [8]. O movimento, causado pelo tremor, pode ser estimado por meio de acelerômetros posicionados nas partes do corpo nas áreas mais afetadas de cada paciente. Diferentes artigos de pesquisa descrevem localizações como o dorso das mãos [9] ou em conjunto com o braço e antebraço [10]; o punho [11] e na ponta do dedo indicador [12, 13]. Outras regiões do corpo, como os pés, também foram exploradas [14]. Essa variedade de localizações responde à necessidade de capturar as características do tremor de acordo com o tipo de atividade, o perfil clínico do paciente ou o objetivo do estudo. Deve ser considerado o tipo de acelerômetro utilizado (uniaxial, biaxial ou triaxial), que define o número de eixos utilizados para a estimativa da frequência do tremor. Com acelerômetros uniaxiais, a análise se baseia em um único sinal [13], o que limita a caracterização da frequência do tremor. No caso dos acelerômetros biaxiais [15] e triaxiais, uma técnica comum é analisar os eixos individualmente [16, 17], ou selecionar o eixo que corresponde a maior potência [10, 12]. Em ambos os casos se deixa de considerar a informação de outro(s) eixo(s) do acelerômetro. A frequência do tremor têm sido estimada utilizando técnicas de análise no domínio do tempo [17] e no domínio da frequência dos sinais de acelerometria [10, 11, 14]. No domínio da frequência, têm sido utilizadas: a Transformada Rápida de Fourier (FFT) [16]; a Densidade Espectral de Potência (PSD) estimada pelo método do Periodograma de Welch [18]; Wavelets [11]; Transformada de Tempo Curto de Fourier (STFT) [19] e; Modelos Autorregressivos (AR) [20, 21]. As representações espectrais, também conhecidas como espectros de frequência, permitem extrair características do tremor, como a frequência dominante, a potência associada a essa frequência e a área sob a curva (AUC) da densidade espectral de potência [22, 23]. A extração dessas características tem sido feita a partir do pico máximo do espectro, que define a frequência dominante e sua potência. A AUC, por sua vez, engloba a área onde esse pico está localizado [16, 18].

O objetivo deste trabalho é propor um método alternativo para a estimação do tremor na DP com sinais de acelerometria. A metodologia proposta busca que

seja independente da orientação do acelerômetro triaxial, analisando os sinais de acelerometria como um vetor aleatório tridimensional no domínio da frequência.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Instrumentação e Aquisição de Dados

Os sinais de acelerometria foram registrados e armazenados utilizando um Sistema de Medição de Sinais de Aceleração composto por uma unidade de medição inercial IMU (MPU6050), um Arduino UNO e um computador. O MPU6050 contém um acelerômetro de três eixos ortogonais (X, Y, Z), uma faixa de escala programável de 2 g a 16 g ($g = 9,8 \text{ m/s}^2$), e um filtro passa-baixo programável na faixa de 5 a 260 Hz. Para a coleta dos sinais, o IMU, foi configurado com 2g e frequência de corte em 21 Hz. O dispositivo foi acoplado a uma pulseira. O Arduino UNO registrou os sinais de acelerometria a uma taxa de amostragem de 50 Hz e os transmitiu ao computador, onde foram armazenados em arquivos .txt. A coleta e o monitoramento dos sinais ocorreram online por meio de uma interface gráfica desenvolvida em LabVIEW. Essa interface também exibe o espectro médio FFT do sinal, calculando com segmentos de 500 amostras (10 s).

Os sinais de aceleração foram adquiridos de duas fontes distintas. A primeira de um manipulador robótico oscilante, projetado para simular tremor com movimentos periódicos de frequência e ângulo de rotação controláveis. Estes sinais permitiram avaliar o estimador de “frequência do tremor” com o vetor aleatório tridimensional. A segunda provém de pacientes com DP, registrados durante episódios de tremor.

“Tremores” Simulados

O manipulador de braço robótico AX18 Smart Robot Arm (CrustCrawler Robotics, Arizona, USA), de 5 graus de liberdade (Figura 1), foi utilizado para gerar o movimento periódico de “tremor”. Possui um sistema de controle de posição em cada servomotor de suas articulações, o que permite gerar um movimento periódico que simula um “tremor”.

Fig. 1. Braço robótico simulando “tremor”

Para o controle de movimento, utilizou-se a biblioteca DynamixelSDK-main em conjunto com a linguagem Python e o protocolo de comunicação serial. Essa configuração permitiu o gerenciamento dos pacotes de comunicação do protocolo DYNAMIXEL, essenciais para o controle dos servomotores do mesmo nome.

No programa (Python), foram configurados os parâmetros operacionais dos servomotores, incluindo registros específicos, ativação de funções e limites de torque,

velocidade e tamanho dos pacotes de dados. O funcionamento do programa baseia-se na geração de uma senóide com amplitude e frequência específicas. Nesse programa, foi enviada a posição que o robô deve atingir a cada 10 ms, para gerar o movimento periódico. Os movimentos gerados correspondem a três frequências específicas: 1 Hz, 3 Hz e 5 Hz, com ângulos de rotação de 5, 17,5 e 30 graus nos servomotores (as frequências de movimento foram escolhidas devido às limitações das capacidades do braço robótico). Os movimentos foram repetidos 10 vezes para cada frequência e com a IMU posicionada no “punho” do braço robótico.

Pacientes com DP

Sinais de aceleração foram registradas em 33 pacientes com DP do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (UFRJ) e participaram como voluntários de um estudo de Validação do Limite de Percepção de Corrente Senoidal, que foi aprovado pelo Comitê de Ética CAAE: 58744222.2.1001.5257, onde também foram adquiridos os sinais de acelerometria. Os critérios de inclusão foram: Faixa etária entre 40 e 75 anos; ser diagnosticado com DP idiopática. Enquanto os critérios de exclusão foram: demência associada à DP; ter problemas ortopédicos; ser diagnosticado com diabetes ou doenças neurodegenerativas; ter um implante de marcapasso cardíaco; consumo de medicamentos anticoagulantes, antidepressivos, sedativos ou drogas que afetam a atenção ou o sistema motor.

A obtenção de sinais de aceleração foi realizada com o IMU posicionado no punho do braço com tremor dominante. Cada sinal de acelerometria têm um intervalo de tempo total de aproximadamente 90 segundos, sendo 30 segundos para cada uma das seguintes três dinâmicas:

- Primeira Dinâmica: em repouso, com o braço sobre uma superfície estável.
- Segunda dinâmica: contração isométrica, onde o braço é estendido para frente, mantendo uma posição fixa.
- Terceira Dinâmica: movimento periódico, onde o voluntário toca dois pontos separados, sem comprometer a precisão ou exatidão.

B. Pré-processamento dos sinais

O pré-processamento dos sinais de acelerometria foi realizado com o software MATLAB, incluindo os seguintes passos, nesta ordem:

- Segmentação: Os sinais do braço robótico foram extraídos 20 segundos de cada um dos 10 movimentos realizados para cada frequência. Os sinais em pacientes com DP foram inicialmente segmentados em intervalos de 30 segundos, que corresponde a cada dinâmica. Desses segmentos foram extraídos intervalos contínuos de 20 segundos, pois a dinâmica apresentava mudanças iniciais abruptas que se estabilizam ao longo do tempo. Além disso, outliers também foram eliminados.
- Remoção de tendências: os sinais de acelerometria dos dois grupos foram submetidos à função `detrend()` nos três eixos ortogonais, visando eliminar tendências lineares, corrigir possíveis deslocamentos e remover a aceleração estática. Essa etapa permite a análise das flutuações em torno do ponto central, devido à presença da aceleração gravitacional, comum em movimentos com componentes rotacionais, como os observados em

episódios de tremor, nos quais o deslocamento ocorre em torno das articulações [24].

- Filtragem: Somente os sinais de pacientes com DP foram tratados com um filtro Butterworth passa-faixa de quarta ordem, com faixa de frequência entre 2 e 15 Hz, correspondente às frequências de tremor no DP.
- Divisão em janelas: os sinais de acelerometria do intervalo de 20 segundos, em ambos os grupos foram divididos em janelas de 2 segundos (10 janelas por sinal). Resultando em 100 sinais para cada frequência de tremor simulado pelo braço robótico e; 10 sinais para cada paciente com DP.

C. Estimativa da Frequência de tremor com vetor aleatório no domínio da frequência

Considere-se os sinais de aceleração nos três eixos como variáveis aleatórias no tempo discreto:

$$x[n], y[n], z[n]$$

Onde $n = 0, 1, \dots, N-1$, sendo N o número de amostras.

Um vetor aleatório $\mathbf{a}[n]$ tridimensional temporal pode ser formado com os sinais de acelerometria nos três eixos:

$$\mathbf{a}[n] = \begin{bmatrix} x[n] \\ y[n] \\ z[n] \end{bmatrix}$$

No domínio da frequência tem-se:

$$\mathbf{A}[k] = \begin{bmatrix} X[k] \\ Y[k] \\ Z[k] \end{bmatrix}$$

Sendo o comprimento do vetor $\mathbf{A}[k]$ dado por:

$$L[k] = |\mathbf{A}[k]| = \sqrt{|X[k]|^2 + |Y[k]|^2 + |Z[k]|^2}$$

Onde a Transformada Discreta de Fourier para cada eixo é dada por:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-2\pi jkn/N}$$

$$Y[k] = \sum_{n=0}^{N-1} y[n] \cdot e^{-2\pi jkn/N}$$

$$Z[k] = \sum_{n=0}^{N-1} z[n] \cdot e^{-2\pi jkn/N}$$

Considerando a densidade espectral de potência (PSD) para cada janela e eixo como:

$$P_x[k] = \frac{1}{Nf_s} |X[k]|^2$$

$$P_y[k] = \frac{1}{Nf_s} |Y[k]|^2$$

$$P_z[k] = \frac{1}{Nf_s} |Z[k]|^2$$

A PSD para cada eixo foi estimada, primeiro, pelo

periodograma de Bartlett, considerando M janelas:

$$\hat{P}_x[k] = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M P_{x,m}[k]$$

$$\hat{P}_y[k] = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M P_{y,m}[k]$$

$$\hat{P}_z[k] = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M P_{z,m}[k]$$

Assim, o comprimento estimado do vetor $\mathbf{A}[k]$ pode ser obtido pelas PSDs:

$$\hat{L}[k] = \sqrt{\hat{P}_x[k] + \hat{P}_y[k] + \hat{P}_z[k]}$$

e pode ser interpretado como um espectro de amplitude.

O comprimento do vetor $\mathbf{A}[k]$ também foi estimado com a PSD paramétrica, utilizando o modelo autorregressivo (AR). Para isso, o sinal de aceleração de uma janela $x[n]$ foi modelado por:

$$x[n] = -\sum_{k=1}^p a_k x[n-k] + e[n]$$

Onde a_k , os coeficientes AR, foram obtidos pelo método de Burg; $e[n]$ ruído branco e; p a ordem do modelo, que foi determinada pelo Critério de Informação de Akaike (AIC).

A PSD do sinal foi obtida como:

$$P_{x(\text{AR})}[k] = \frac{\sigma_e^2}{1 - \sum_{k=1}^p a_k \frac{r[k]}{r[0]}}$$

Onde $r[k]$ é a autocorrelação do sinal com retardo k , e $r[0]$ é a autocorrelação sem defasagem. A estimativa da PSD com M janelas foi obtida por:

$$\hat{P}_{x(\text{AR})}[k] = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} P_{x(\text{AR}),m}[k]$$

Procedimento similar foi realizado para os sinais $y[n]$ e $z[n]$.

Um valor único representativo da frequência do tremor e do tremor “simulado”, nos métodos do Periodograma e Modelo AR, foi obtido a partir do espectro de amplitude $\hat{L}[k]$. A estimativa da frequência foi obtida por meio de uma média ponderada com a amplitude, considerando a frequência dominante e seus quatro vizinhos mais próximos.

D. Análise Estatístico

No primeiro grupo, correspondente aos sinais do braço robótico, foi realizada uma análise de estimativa da frequência de movimento. Foram calculadas medidas descritivas como média, mediana, desvio-padrão e erro de estimativa, permitindo quantificar a diferença entre a média amostral e o valor programável por comparação. O grupo composto por sinais de tremor em pacientes com DP, foi realizada uma análise separada para cada dinâmica. Foram calculadas as mesmas medidas descritivas, com a exceção do erro de estimativa, obtendo-se assim uma caracterização quantitativa do tremor.

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A. Visualização dos Sinais e Pré-processamento

A Figura 2 mostra um sinal de aceleração (eixos X, Y e Z) após o pré-processamento e a divisão em 10 janelas, correspondente à frequência programada de 3 Hz no braço robótico. Observa-se que, neste caso, um dos três eixos (Y) apresenta maior amplitude, sendo este o que possui a contribuição predominante para a frequência programada (neste caso, 3 Hz).

Fig. 2. Janelas de 2 s do sinal de acelerometria do braço robótico com frequência de 3 Hz

B. Análise Espectral dos Sinais

A Figura 3 mostra as PSDs de janelas do sinal de acelerometria de 5 Hz (gráficos superiores) do tremor simulado com o braço robótico. No Periodograma e Modelo AR, os espectros de amplitude do vetor tridimensional exibem maior valor na frequência programada de 5 Hz (gráficos inferiores). De forma geral, também existe a presença de harmônicos.

C. Estimação de Frequência em “Tremores” Simulados

A Tabela 1, mostra, de forma geral, que os valores de média e mediana das frequências estimadas estão próximas às frequências programadas, no periodograma e modelo AR. A média está mais próxima da frequência programada com o Periodograma em 5 Hz, e no Modelo AR em 1 Hz. Já a mediana está mais próxima de 5 Hz no caso do Periodograma, e de 3 Hz em ambos os métodos. A variabilidade (DeP) no Periodograma é ligeiramente menor nas frequências de 3 e 5 Hz (0,004 Hz e 0,003 Hz, respectivamente), enquanto para 1 Hz é menor no Modelo AR (0,0128 Hz). O mesmo ocorre no erro de estimativa, indica que é menor no caso de 5 Hz com o Periodograma (0,04 %), enquanto em 1 Hz o Modelo AR apresenta menor erro (2,18 %) com viés positivo.

TABLE 1. Medidas estatísticas das estimações de frequências no movimento com o braço robótico em 3 frequências específicas.

Freq.	Periodograma			Modelo AR		
	1 Hz	3 Hz	5 Hz	1 Hz	3 Hz	5 Hz
Média	1,10	2,98	5,002	1,02	2,99	4,99
DeP	0,02	0,004	0,003	0,01	0,01	0,01
EE (%)	10,07	0,55	0,04	2,18	0,42	0,13
Mediana	1,11	2,98	5,001	1,02	2,99	4,99

EE: Erro de estimativa. DeP: Desvio-padrão.

D. Estimação de Frequência em pacientes com DP

A Tabela 2 apresenta frequências de tremor em DP estimadas nas três dinâmicas. De forma geral, as estimações de frequências em repouso (dinâmica D1) foram maiores (~ 6,5 Hz) para ambos métodos. No caso da dinâmica D2 (contração isométrica), os valores estimados diminuíram, em relação a D1, com médias em torno de 4,9 Hz (Periodograma) e 4,7 Hz (Modelo AR). Para a dinâmica D3 (movimento periódico), o valor frequência estimada foram menores, mas apresentaram maior discordância entre os métodos com valores aproximados de 3,5 Hz (Periodograma) e 4,1 Hz (Modelo AR).

TABLE 2. Medidas estatísticas das estimações de frequências de tremor em 3 dinâmicas em pacientes com DP.

Hz	Periodograma			Modelo AR		
	D1	D2	D3	D1	D2	D3
Média	6,53	4,91	3,54	6,54	4,75	4,10
DeP	2,02	1,98	1,38	2,24	1,90	2,03
Mediana	6,39	4,42	3,02	6,34	4,43	3,34
IQR	2,65	3,83	1,63	3,08	3,05	2,25

D1: repouso, D2: contração isométrica e D3: movimento periódico. DeP: Desvio padrão. IQR: Intervalo Interquartil

A variabilidade (DeP) foi elevada em todas as dinâmicas. Na dinâmica D3, observou-se menor variabilidade para o método do Periodograma (1,38 Hz). A maior variabilidade ocorreu durante a D1, para ambos os métodos (2,02 e 2,24 Hz). As medianas, em geral, foram inferiores às médias, especialmente nas dinâmicas D2 e D3, sugerindo uma distribuição assimétrica à direita.

E. Discussão

O presente estudo teve como objetivo a estimativa das frequências dominantes dos tremores em pacientes com DP, utilizando acelerômetros triaxiais para analisar os sinais de acelerometria como um vetor tridimensional no domínio da frequência.

Na literatura, a aplicação deste método é pouco explorada, sendo mais comum o uso dos sinais de acelerometria de forma individual para cada eixo [16, 17] ou a seleção do eixo com maior potência [10, 12]. A análise conjunta dos três eixos no domínio da frequência poderia fornecer uma estimativa mais consistente da frequência de tremor, pois pode favorecer a identificação de picos coincidentes repetidos em todos os eixos. Essa abordagem pode ser útil na análise de tremores de baixa intensidade, nos quais a detecção de um único eixo poderia ser menos precisa.

Fig. 3. Espectro de frequência de acelerometria do braço robótico, com frequência de 5 Hz, com método do Periodograma e Modelo AR. PSD de 10 janelas (Superior) e de espectro de amplitude do vetor tridimensional (Inferior).

Os valores da mediana (33 pacientes) de frequência de tremor ($\sim 6,3$ Hz, $\sim 4,4$ Hz e ~ 3 Hz) correspondem a faixa da frequência de tremor de 3 a 12 Hz encontradas na literatura [9, 16, 25, 26]. Observa-se uma tendência decrescente da frequência com o aumento da demanda motora, possivelmente relacionada à interferência de tremor durante o movimento voluntário.

Ao comparar os resultados obtidos no presente trabalho com os do estudo [15], que reportou uma frequência de tremor com mediana de 5,18 Hz (rango 4,10 – 6,64 Hz) as diferenças observadas podem estar relacionadas aos tipos de movimentos avaliados. No referido estudo, foram incluídos três movimentos, repouso, escrita e braço estendido à frente do paciente, porém os dados não foram discriminados pelo tipo de movimento, sendo reportado um único valor de frequência de tremor. Os pacientes com DP, nesse estudo, foram classificados de acordo com o tipo de tremor (repouso ou postural) com base na Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson (UPDRS). No presente trabalho a etapa de progressão da DP de cada paciente não foi considerada, o que também pode ter influenciado nos resultados.

Este estudo apresenta um aporte metodológico, ao utilizar sinais correspondentes a um padrão específico de tremor simulado, no qual as frequências do tremor estão previamente estabelecidas. Essa abordagem permite a comparação dos resultados com valores de referência, proporcionando uma base para avaliar estimadores da frequência de tremor.

No presente trabalho não foram consideradas outras características dos sinais de acelerometria em DP, como os valores de amplitude e a frequência central nos movimentos dos pacientes com DP [10, 11]. Trabalhos futuros deverão considerar essas características.

IV. CONCLUSÕES

A alternativa proposta para estimações de tremor como vetor tridimensional tanto com o método do Periodograma como do Modelo AR forneceram estimativas próximas dos valores reais programados, mostrando apenas pequenas diferenças. Entretanto, na estimação de frequência de tremor em pacientes com DP, recomenda-se a utilização

do Periodograma, considerando sua simplicidade, menor processamento e desempenho nas faixas de frequência relacionadas ao tremor em pacientes com DP.

CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram que não possuem conflito de interesse.

AGRADECIMENTOS

A CAPES, a FINEP (process No. 01.24.0122.00), FAPERJ (process No. E-26/204.393/2024) e o CNPq (Processo: 315019/2021-2) pelo apoio financeiro, em os quais esta pesquisa não seria possível.

A Danilo Andres Molina Vidal e Evelyn Juliette Pesántes Vera pela valiosa ajuda prestada durante o desenvolvimento deste trabalho.

REFERENCES

- [1] G. A. Neri-Nani, “Síntomas motores de la enfermedad de parkinson,” *Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría*, vol. 45, pp. 45–50, 6 2017.
- [2] M. J. Armstrong and M. S. Okun, “Diagnosis and treatment of parkinson disease: A review,” *JAMA*, vol. 323, pp. 548–560, 2 2020.
- [3] R. Xia and Z.-H. Mao, “Progression of motor symptoms in parkinson’s disease,” *Neuroscience Bulletin*, vol. 28, pp. 39–48, 2012.
- [4] F. Magalhães, V. N. C. da Carvalho, J. R. N. Fernandes, A. T. de Oliveira, T. R. S. Fernandes, and S. Teixeira, “Causal theory, motor symptoms, non-motor symptoms, diagnosis, and treatment of parkinson’s disease: a bibliographic review,” *Research, Society and Development*, vol. 11, p. e10811729762, 5 2022.

- [5] V. Cabreira and J. Massano, "Parkinson's disease: Clinical review and update," *Acta Médica Portuguesa*, vol. 32, p. 661–670, Oct. 2019.
- [6] R. J. Elble, "Tremor: Clinical features, pathophysiology, and treatment," *Neurologic Clinics*, vol. 27, pp. 679–695, 2009.
- [7] A. O. Andrade, A. A. Pereira, M. F. S. de Almeida, G. L. Cavalheiro, A. P. S. Paixão, S. B. Fenelon, and V. C. Dionisio, "Human tremor: origins, detection and quantification," in *Practical Applications in Biomedical Engineering*, IntechOpen, 2013.
- [8] A. de Oliveira Andrade, A. P. S. Paixão, A. M. Cabral, A. G. Rabelo, L. M. D. Luiz, V. C. Dionísio, M. F. Vieira, J. M. Pereira, A. Rueda, S. Krishnan, and A. A. Pereira, "Task-specific tremor quantification in a clinical setting for parkinson's disease," *Journal of Medical and Biological Engineering*, vol. 40, pp. 821–850, 2020.
- [9] S. H. Ali, A. Akhtar, M. A. Khan, and M. Bilal, "Detection of parkinson's tremor in real time using accelerometers," in *2021 IEEE 7th International Conference on Smart Instrumentation, Measurement and Applications (ICSIMA)*, pp. 5–9, 2021.
- [10] D. Lukšys, G. Jonaitis, and J. Griškevičius, "Quantitative analysis of parkinsonian tremor in a clinical setting using inertial measurement units," *Parkinson's Disease*, vol. 2018, p. 1683831, 1 2018.
- [11] H. Zhang, X. Chen, W.-Y. Lin, W.-C. Chou, and M.-Y. Lee, "A novel accelerometer-based method for the real-time assessment of parkinson's tremor," in *2014 IEEE International Conference on Communication Problem-solving*, pp. 87–90, 2014.
- [12] N. Zhu and N. S. Miller, "Assessment system for parkinson's disease tremor and correlation analysis with applied signal processing algorithms," *Journal of Engineering and Science in Medical Diagnostics and Therapy*, vol. 3, 8 2020.
- [13] G. Sahin, P. Halje, S. Uzun, A. Jakobsson, and P. Petersson, "Tremor evaluation using smartphone accelerometry in standardized settings," *Frontiers in Neuroscience*, vol. Volume 16 - 2022, 2022.
- [14] S. Khanom, M. Sakib, N. Chisty, M. A. Mimi, M. Ahad, and F. Ahmed, "Detection of leg tremors in parkinson's disease patients: An experimental wearable leg band solution," in *2024 21st International Conference on Electrical Engineering, Computing Science and Automatic Control (CCE)*, pp. 1–6, 2024.
- [15] A. Machowska-Majchrzak, K. Pierzchała, S. Pietraszek, B. Łabuz Roszak, and W. Bartman, "The usefulness of accelerometric registration with assessment of tremor parameters and their symmetry in differential diagnosis of parkinsonian, essential and cerebellar tremor," *Neurologia i Neurochirurgia Polska*, vol. 46, pp. 145–156, 2012.
- [16] M. Yousef, M. Hafizh, S. Sassi, and G. Adeli, "Development of a wearable wireless sensing device for characterization of hand tremors through vibration frequency analysis," *Journal of Vibration Engineering & Technologies*, vol. 11, pp. 3109–3120, 2023.
- [17] K. Harish, M. V. Rao, R. Borgohain, A. Sairam, and P. Abhilash, "Tremor quantification and its measurements on parkinsonian patients," in *2009 International Conference on Biomedical and Pharmaceutical Engineering*, pp. 1–3, 2009.
- [18] C. van der Linden, T. Berger, G. A. Brandt, J. N. Strelow, H. Jergas, J. C. Baldermann, V. Visser-Vandewalle, G. R. Fink, M. T. Barbe, J. N. Petry-Schmelzer, and T. A. Dembek, "Accelerometric classification of resting and postural tremor amplitude," *Sensors*, vol. 23, 2023.
- [19] B. WILK, "Assessment of a hand tremor based on analysis of the accelerometer signal," *PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY*, vol. 1, pp. 146–149, 11 2016.
- [20] C. Thanawattano, R. Pongthornseri, C. Anan, S. Dumnin, and R. Bhidayasiri, "Temporal fluctuations of tremor signals from inertial sensor: a preliminary study in differentiating parkinson's disease from essential tremor," *BioMedical Engineering OnLine*, vol. 14, p. 101, 2015.
- [21] K. Okada, S. Hando, M. Teranishi, Y. Matsumoto, and I. Fukumoto, "Analysis of pathological tremors using the autoregression model," *Frontiers of medical and biological engineering : the international journal of the Japan Society of Medical Electronics and Biological Engineering*, vol. 11, pp. 221–235, 2001.
- [22] A. Smid, J. W. J. Elting, J. M. C. van Dijk, B. Otten, D. M. Oterdoom, K. Tamasi, T. Heida, T. van Laar, and G. Drost, "Intraoperative quantification of mds-updrs tremor measurements using 3d accelerometry: a pilot study," *Journal of clinical medicine*, vol. 11, no. 9, p. 2275, 2022.
- [23] E. Gauthier-Lafreniere, M. Aljassar, V. V. Rymar, J. Milton, and A. F. Sadikot, "A standardized accelerometry method for characterizing tremor: Application and validation in an ageing population with postural and action tremor," *Frontiers in Neuroinformatics*, vol. Volume 16 - 2022, 2022.
- [24] A. Karamesinis, R. V. Sillitoe, and A. Z. Kouzani, "Wearable peripheral electrical stimulation devices for the reduction of essential tremor: A review," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 80066–80076, 2021.
- [25] N. Gillani, T. Arslan, and G. Mead, "An unobtrusive method for remote quantification of parkinson's and essential tremor using mm-wave sensing," *IEEE Sensors Journal*, vol. 23, pp. 10118–10131, 2023.
- [26] J. L. Adams, K. Dinesh, C. W. Snyder, M. Xiong, C. G. Tarolli, S. Sharma, E. R. Dorsey, and G. Sharma, "A real-world study of wearable sensors in parkinson's disease," *npj Parkinson's Disease*, vol. 7, p. 106, 2021.